

ARAB MAQOL-MATALLARIDA YORDAMCHI FE`LLARI.

DINIQULOV ABROR GULBOY o`g`li – Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti tayanch doktoranti.

Annotatsiya

Qadim zamondan maqol-matallar insonlarning tabiat, hayot borasidagi qarashlarini, tajribalarini bayon qilib keladigan qisqa va boy ma`noli folklore janri hisoblanadi. Shuning uchun bu janrni o`rganish, uni tadqiq qilish yildan yilga ko`paysa ko`payabdiki, ammo kamaymayapti. Chunki ulardagi chuqur ma`no nafaqat leksik tomondan, balkim qadimgi kishilarning o`sha davrdagi holatlarini aks ettirgani uchun ham ko`pchilik tilshunoslarning qiziqish markazida turibdi. Biz ham bu maqolamizda mana shu janrning arab folkloridagi ko`rinishini yordamchi fe`llar yordamida taxlil qilishni o`z oldimizga maqsad qilib oldik. Yordamchi fe`llarning arab maqol-matallarida ham qanchalik ahamiyat kasb etishi, maqol-matal ma`nosiga ko`rsatayotgan ta`sirini arab maqol-matallari misolida ochib berdik. Ishonamizki, bu maqolamiz keyingi arab maqol-matallariga oid ilmiy izlanishlar uchun bir yo`riqnoma vazifasini o`taydi.

Maqolga sifatlash bo`lib keluvchi “Otalar so`zi”, “Donishmandlik kamalagi” kabi ta`riflar shunchaki paydo bo`lmagan. Ularning mohiyatida maqollarning o`ziga mos bahosi, tavsifi bor¹. Yuqorida maqolga berilgan bu e`tirof bejizga emas. Har bir xalqning o`tmishini, uning asrlar davomida to`plagan merosini ifoda etuvchi bir qancha omillar bor. Ularning eng boshida xalq og`zaki ijodi turadi. Maqol-matallar esa ana shu xalq og`zaki ijodining tarkibiy, ajralmas bir bo`lagidir. Shuning uchun atoqli rus adibi V.G.Belinskiy xalq maqollarini “Poeziyaning mohiyati”² deb hisoblagan³.

Maqollarni o`rganuvchi fan paremiologiya (yunonchada paroimia “maqol”) deb ataladi va uning tarixi Arastuga borib taqaladi (Wikipediya, erkin ensiklopediya). Kindstrand

¹ Rahmatov Yo`ldosh Maqol va maqolshunoslik tadqiqi (maqol va uning o`zbek mumtoz adabiyotidagi evolyutsiyasi). Monografiya -Toshkent: Firdavs shoh, 2022. –B.5.

² Belinskiy B.G. Polnoe sobraniy sochineniy. T.2. Moskva, Nauka, 1953. – B.406.

³ Rahmatov Yo`ldosh Maqol va maqolshunoslik tadqiqi (maqol va uning o`zbek mumtoz adabiyotidagi evolyutsiyasi). Monografiya -Toshkent: Firdavs shoh, 2022. –B.5.

(1978) va Russo (1983) fikrlariga ko'ra, "Maqolga berilgan ta'rif asrlar davomida izlanuvchilarning e'tirozlariga sabab bo'lib kelmoqda. Maqolga ta'rif berishga bo'lgan urinish Arastudan to hozirgacha falsafiy tomondan boshlanib leksiografik turg'un birikmali ta'riflarga davom etmoqda.⁴

Maqollarning ma'nosini ochib berishga yordam beradigan bir qancha iboralar ham borki, ular: "Maqollar tajriba bolasidir (mahsuli)", "Maqollar ko'cha donishmandligi", "Maqollar to'g'ri so'zlar", "Maqollar yuqori saviyali ilmiy asarlardan tortib mass mediagacha bo'lgan yozma va og'zaki nutqdagi tayyor an'anaviy qoliplarni namoyon qiluvchi, haqiqat, donishmandlik, tajriba va umumiy hissiyotlarni o'z ichiga qamrab olgan narsadir⁵".

Arab maqol-matallari arab xalq og'zaki ijodining ajralmas qismi bo'lib u arab tilida مثل (أمثال) nomi ostida ishlatiladi. Aslida مثل so'zi maqol so'ziga nisbatan anchayin keng ma'noli so'z hisobladi. Bu so'z maqol-matallardan tashqari hikmatli so'zlar, iboralar singari birliklarni ham o'z ichiga oladi. Masalan, Qahharov Abdujabbor Sodiqovichning "Al Johizning "Al-Hayavan" asarida "masal" monografiyasida مثل sifatida iboralar, allegoriyalarni ko'rib chiqqan. Bunga sabab sifatida arab folklorshunos olimlarining bu kabi birliklarni maqol-matallardan hali to'liq holda ajratmagani bilan xarakterlanadi. Bunga yana bir yorqin misol arablar الأمثال للذهن خير دليل (Maqollar aqlli kishilar uchun eng yaxshi dalildir) degan maqolda أمثال (مثال so'zining ko'pligi) so'zi biz keltirib o'tgan ma'nolarni umumiy holda o'z ichida jamlagan. Chunki nafaqat maqol-matallar, balki hikmatli so'zlar ham aqlli kishilar uchun yaxshi bir dalil bo'la oladi.

Har qanday gapda fe'llar o'sha gapning asosiy hukmini ifoda etadigan gap bo'lagi bo'ladi. Fe'llarga qarab gapdan chaqiriq, da'vat, qaytariq, ogohlantirish singari hukmlarni chiqarib olish mumkin. Maqol-matallar ham gap shaklida ishlatilgani uchun ularda ham tabiiyki, fe'llar mavjud. Arab maqol-matallarida ham fe'l so'z turkumi asosiy o'rinni egallaydi. Ma'lumki fe'llar o'z navbatida ikki guruhga: mustaqil va yordamchi fe'llarga bo'linadi. Mustaqil fe'llar o'zi yakka holda mustaqil ma'noni ifoda etib tugal ma'noni kasb

⁴ Azizolloh Dabaghi, Elham Pishben, Leila Niknasab Proverbs from the Viewpoint of Translation. Maqola. Journal of Language Teaching and Research. Filand, Academic Publisher. 2010. 807-814 betlar.

⁵ Azizolloh Dabaghi, Elham Pishben, Leila Niknasab Proverbs from the Viewpoint of Translation. Maqola. Journal of Language Teaching and Research. Filand, Academic Publisher. 2010. B:3-4

etadigan fe'llardir. Yordamchi fe'llar o'zi mustaqil ma'noni ifoda etmay mustaqil fe'lga to'ldiruvchi ma'no berib keladi. Bu ikki guruh fe'llarni ham maqol-matallarda uchratish mumkin. Yordamchi fe'llar guruhini arab grammatikasida **كان و أخواتها** nomi ostida ishlatish keng tarqalgan. Bu guruh fe'llari ham mustaqil, ham yordamchi fe'l vazifalarida birdayin samarali ishlatiladi.

Bu fe'llar ishtirok etgan gaplarni ikki strukturada bayon qilish mumkin. Birinchisi Ega + yordamchi fe'l + mustaqil fe'l, ikkinchisi Yordamchi fe'l + ega + mustaqil fe'l.

Ammo yordamchi fe'llar mustaqil fe'l bo'lib kelganda ko'pincha Ega + fe'l + predlog + ism qolipida keladi. Masalan **حطّيت الحطب و صار على رأسي** (yog'ochni qo'ydim va u boshimga chiqib oldi)

كان و أخواتها fe'llari yordamchi fe'l bo'lib kelgani bilan ular orasida farq borligini bilish kerak. Masalan:

Bu fe'l yordamchi fe'l bo'lib kelganda "edi, ekan" ma'nolarini ifoda etadi.	كان
Bu fe'l yordamchi fe'l bo'lib kelganda "aylanib qolmoq, boshlamoq" ma'nolarini ifoda etadi.	صار
Bu fe'l yordamchi fe'l bo'lib kelganda "bo'lmoq, bo'lib qolmoq" ma'nolarini ifoda etadi.	أصبح
Bu fe'l yordamchi fe'l bo'lib kelganda "bo'lmoq, bo'lib qolmoq" ma'nolarini ifoda etadi.	أمسى
Bu fe'l yordamchi fe'l bo'lib kelganda "bo'lmoq, bo'lib qolmoq" ma'nolarini ifoda etadi.	بات
Bu fe'l yordamchi fe'l bo'lib kelganda "davom etmoq" ma'nolarini ifoda etadi.	ما زال
Bu fe'l yordamchi fe'l bo'lib kelganda "davom etmoq" ma'nolarini ifoda etadi.	ظلّ
Bu fe'l yordamchi fe'l bo'lib kelganda "davom etmoq" ma'nolarini ifoda etadi.	بات
Bu fe'l yordamchi fe'l bo'lib kelganda "davom etmoq" ma'nolarini ifoda etadi.	ما انفكّ

Bu fe`l yordamchi fe`l bo`lib kelganda “davom etmoq” ma`nolarini ifoda etadi.	ما فتئ
Bu fe`l yordamchi fe`l bo`lib kelganda “davom etmoq” ma`nolarini ifoda etadi.	ما دام
Bu fe`l yordamchi fe`l bo`lib kelganda “davom etmoq” ma`nolarini ifoda etadi.	ما ظلّ
Bu fe`l yordamchi fe`l bo`lib kelganda “emas” ma`nolarini ifoda etadi.	ليس

Bu fe`llar o`z navabida 3 guruhga bo`linadi.

الجامعة	ناقصة التصرف	تامة التصرف
ما دام	ما برح	كان
ليس	ما انفكّ	أصبح
ما ظلّ	ما زال	أضحى
	ما فتئ	أمسى
		بات
		ظلّ
		صار

Bu fe`llarning ba`zilari arab maqol-matallarida ham mustaqil fe`l sifatida, ham yordamchi fe`l sifatida kelishi mumkin.

Mustaqil fe`l sifatida:

كان يا ما كان (O`sha kunlar qaytsaydi). Bu maqolda كان fe`li “bo`lgan” degan ma`noda ishlatilgan.

Yordamchi fe`l sifatida:

كان بزر و صار رجّال (kichkina edi, katta bo`ldi). Bu maqolda ikkita yordamchi fe`l ishlatilgan. Birinchisi كان fe`li bo`lsa, ikkinchisi صار fe`lidir.

إن كان تبكي ضايح لك ريالين فيا ما غدا من سابق هو و راعيه (sen yo`qotgan ikki riyolingga yig`lasang, otini yo`qotgan cho`ponga nima bo`ladi). Bu maqolda esa birgina كان fe`li yordamchi fe`l vazifasida kelmoqda.

كان fe`li hozirgi zamon shaklida يكون holida tuslanadi. Ammo, لا الناهية, dan keyin kelganda illatli harfi tushib qolgani sababli لم يكن holiga o`zgaradi. Bu holatda ham arab maqol-matallarida uchratish mumkin.

لم تكن يابسا فتكسر و لا لينا فتعصر (qattiq (quruq) bo`lma sindirilasan, yumshoq bo`lma ezilasan). Bu maqolda inson o`rtacha bo`lishi kerakligi, qattiq ham, yumshoq ham bo`lmasligi bayon qilingan. كان fe`li ikki so`zga ta`sir o`tkazib ularni tushum kelishigida kelishini talab qilmoqda (يابسا، لينا). Bu yerda maqollardagi kam so`z bilan ko`p ma`no ifodalash prinsipi ishlamoqda.

لا تكن أو لا فتنتف و لا آخر فتخطف (oldin bo`lma yulinasan, oxir ham bo`lma tortilasan).

Bu fe`llar zamonga ham ishora qilib kelishi mumkin. Masalan, أمسى fe`li “o`tgan kunga”, أصبح bugunga ishora qiladi.

أمست جمر و أصبحت رماد (kecha qizib turgan ko`mir edi, bugun kulga aylandi). Ushbu maqolda “kecha” va “bugun” so`zlari ishlatilmagan bo`lsa ham yordamchi fe`llar (أمسى، أصبح) dan bu ma`noni anglash mumkin.

Huddi shu ma`noda yana boshqa maqollardan namuna keltirish mumkin.

أمست قصور و أصبحت سقائف (kecha qasr edi, bugun xaroba bo`lib qoldi).

ليس fe`li hisoblanib bu fe`l emas, yo`q degan ma`nolarda tarjima qilinadi. Bu fe`l ham qolgan mushtaqotlari singari ismiy gaplarda kelib, egani bosh kelishikda, kesimni tushum kelishikda yoki ب predlogi bilan qaratqich kelishikda kelishini zaruratga aylantiradi, ليس مرفوع + خبر منصوب. Arab maqol-matallarida ham bu fe`l qo`llanilishini ko`rish mumkin.

ليس كل ما يلمع ذهباً (hamma yaltiragan narsa oltin emas) Bu maqolda gap strukturasi jihatida كل so`zi gap egasi, ذهباً so`zi esa kesim bo`lib kelmoqda.

ليس كل أبيض طحينا (har bir oq narsa un emas)

ليس الجميل غالياً بل الغالي هو الجميل (chiroyli qimmat emas, qimmat chiroylidir)

ليس الخبر كالمعاينة (xabardor bo`lish ko`rish emas)

Bu fe`l emas ma`nosidan tashqari yo`q ma`nosida ham ishlatiladi.

ليس بعد الكفر ذنب (kufrdan keyin gunoh yo`q)

ليس على الأعمى حرج (ko`rda gunoh yo`q)

ليس على الأعرج حرج (cho`loqda gunoh yo`q)

ليس في الإمكان أبدع مما كان (imkoniyatda boridan a`losi yo`q)

Bulardan boshqa yana bir qancha fe`llar ham borki ular ish-harakatning boshlanishiga ishora qiladi. Masalan, بدأ، أخذ... va boshqalar. Bu fe`llar ham yuqoridagi fe`llar singari ham mustaqil, ham yordamchi fe`l vazifasida ishlatiladi. Mustaqil fe`l vazifasida kelganda ham sodda, ham murakkab qo`shma gap tarkibida kela oladi. Sodda gap tarkibida kelganda kesim+ega+to`ldiruvchi+hol qolipida bo`ladi. Ba`zan bu qolipdan chiqishi ham mumkin. Kesim+vositali to`ldiruvchi+vositasiz to`ldiruvchi.*

أخذت من جمّاتها نصيب* (uning qudug`idan nasibani oldim)

bu aslida quduqdan suv olish to`xtaganda quduq ostida to`planib qoladigan toza suv degani. Bu yerdagi olmoshi الحياة (hayot) so`ziga ishora qilmoqda. Maqolda hayotning lazzat, qiziqishlarida o`z ulushini olishga kinoya bor.

Shuningdek kesim+to`ldiruvchi+hol* qolipida ham maqollar mavjud.

*أخذها غنيمة بارده (oson o`lja sifatida uni oldi) maqoli. Oson o`zlashtirilgan narsalar kop turmasligiga dalolat qiladigan maqol hisoblanadi.

Yana bir misolda esa kesim+to`ldiruvchi, kesim-to`ldiruvchi qolipidan foydalanilgan*

*إعْذِ حَقَّ و عَطِ حَقَّ (haqni ol va haqni ber)

bu maqolda أخذ fe`li buyruq shaklida kelmoqda. Najd o`lkasiga tegishli maqol bo`lgani uchun hudud lahjasidan kelib chiqib ba`zi juz`iy o`zgarishlarga uchragan. Ma`lumki أخذ fe`lidan buyruq خذُ – تأخذُ – تأخذُ shaklida yasaladi. Ammo maqolda إعْذِ shaklida qolgan fe`llar buryug`i singari kelmoqda. Yoki ikkinchi fe`l esa aksincha harflarida tushib qolish sodir bo`lmoqda. Aslida, أعطى – تُعْطِي – تُعْطِي bo`lishi kerak edi.

Bu fe`llar ishlatilgan maqollar murakkab gap shaklida ham keladi. Bu yerda gaplar teng bog`langan uch qismdan iborat bo`lishi mumkin.

Kesim+to`ldiruvchi+hol+bog`lovchi+kesim+ega+bog`lovchi+kesim*

*أخذت بنت الهينين هوى لي و إثر بنت الهينين و هان (men boy qatlam qizini sevgimga ergashib oldim, boy qizi boyidi va meni mensimadi) Bu maqolda o`ylamay turib ish qilish ertangi

kunda salbiy oqibatlariga olib kelishi, shuning uchun yaxshilab o'ylab keyin ish qilishga undash mavjud.

Bu fe'llar o'zi qaysi zamonda turishiga qaramasdan o'zidan keyingi fe'l hozirgi-kelasi zamon shaklida turishini talab qiladi.

Yana bir shunday fe'llar borki ular ko'rinmoq, bo'lmoq, tuyulmoq degan ma'nolarni o'zida jamlaydi. Misol uchun بَدَا fe'li. Bu fe'l ham yuqoridagi fe'llar singari undan keyin hozirgi-kelasi zamon shaklidagi fe'l keladi.

Yordamchi fe'l + mustaqil fe'l + to'ldiruvchi*

بدا ما يأكل العنب إلا مقشّر (uzumni ham po'stini archib yeydiganlardan). Maqolda ishlatilgan ما... إلا strukturasi gapni tasdiq shakliga o'tkazgani uchun yordamchi va asosiy fe'l orasida ishlatilmoqda. Bu maqol noshukurlik, dabdabali hayotga nisbatan axloqqa chaqirish maqsadida aytiladigan maqollar sirasidandir.

Yana bir fe'l borki u biror ish-harakat sodir bo'lish arafasida ekanligini bayon etadi. Bu كاد fe'lidir. Mazmun jihatidan maqol-matalga unchalik ham mos kelmaydigan bu fe'l kam hollarda maqol-matallarda uchrab turadi.

كاد + كاد (jinoyatchi meni olib keting deyishiga oz qoldi). Bu gapda كاد + كاد + فعل مضارع shaklida tursa ham, aslida كاد أن yuklamasisiz ishlatish ham maqsadga muvofiq. Maqol ma'nosidan jinoyatchi yoki aybdor odam o'z ishini sir tutishga qanchalik urunmasin, gap-so'zlari, xatti-harakatlari bilan aybini oshkor qilib qo'yishiga dalolat qilinadi.

Arab tilidagi boshqa bir fe'llar guruhi borki, ular o'zidan keyin fe'lni أن+الفعل المضارع shaklida kelishini talab qiladi va o'zidan keyingi fe'l harakat nomi (masdar) sifatida tarjima qilinadi. Bunaqa fe'llar yordamchi fe'l deb aytilmasa ham o'zidan keyin yordamchi fe'llar singari yana bir fe'lning kelishini talab qiladi. Misol sifatida aytish mumkin bo'lgan maqollardan birida كاد أن يتمنى* fe'li ishlatilgan.

كاد أن يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن* (kishi erishishni tilaydigan har bir narsani shamol kemalar xohlamaydigan narsa bilan olib ketadi) ya'ni inson xohlagan hamma narsasiga erisha olmaydi. Bu maqolda كاد أن يتمنى (erishmoq) fe'lini ergashtirib kelmoqda. Aslida bu yerda كاد أن يتمنى المرء أن يدركه... shaklida كاد أن + فعل + كاد أن يتمنى qolipida turishi kerak.

يستطيع الرجل أن يحمي المرأة من كل رجل إلا نفسه (erkak o`zidan boshqa har bir kishidan ayolini himoya qila oladi). Ushbu maqoldagi اسنطاع fe`li ham yuqoridagi fe`l singari o`zidan keyin yana bir fe`lni حمى fe`lini kelishini talab qilmoqda. Bu yerda arab grammatikasi qoidalari bo`yicha أن يحمي shaklida to`g`ri ishlatilganini ko`rish mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo`lsak yordamchi fe`llar ham mustaqil fe`llar singari arab maqol-matallarida ko`plab uchraydi. Ammo hammasi ham bir xilda degan fikrdan yiroq bo`lish lozim. Yuqoridagi tahlillardan ko`rinib turibdiki, kana va unga o`xshash fe`llar boshqa tur yordamchi fe`llardan ko`proq foydalaniladi. Bundan tashqari kana va unga o`xshash fe`llarning o`zini ham ichki guruhga bo`lish mumkin. Ya`ni qaysidir bir fe`llar ham mustaqil, ham yordamchi fe`l vazifasida kelsa, qaysidirlari faqat yordamchi fe`l, yana qaysidirlari faqat mustaqil fe`l vazifasida keladi.

Yordamchi fe`llar mustaqil fe`llarning ma`nosini yanada aniqlashtirishda muhim rol ijro etishi keltirib o`tilgan maqol-matallardan ko`rinib turibdi. Shuning uchun yordamchi fe`llarni ham ishlatish o`rinlarini yaxshi bilish gapimizning yanada aniq chiqishini ta`minlashi bilan birga, arab maqol-matallarini ham ko`proq tushunishimizga imkon beradi.

